

XXXIII. MAGYAR OPERÁCIÓKUTATÁSI KONFERENCIA

Program és előadáskivonatok

Szeged
2019

Bizottságok

A konferencia Szervező Bizottsága:

Elnök:

Galambos Gábor (MOT)

Titkár:

Krész Miklós (MOT)

Tagjai:

Bozóki Sándor (BJMT)

Gazdag-Tóth Boglárka (MOT)

Süle Zoltán (MOT)

Szép Katalin (GMT)

A konferencia Program Bizottsága:

Elnök:

Csendes Tibor (SZTE)

Titkár:

Kis Tamás (MTA SZTAKI)

Tagjai:

Baran Sándor (DE)

Bertók Botond (PE)

Biró Péter (MTA KTI)

Cserhádi Ilona (BCE)

Fábián Csaba (NJE)

Hauck Zsuzsanna (PTE)

Horváth Zoltán (SZE)

Illés Tibor (BME)

Király Tamás (ELTE)

Recski András (BME)

A konferencia Intéző Bizottsága:

Elnök:

Illés Tibor (MOT)

Tagjai:

Jordán Tibor (BJMT)

Temesi József (GMT)

Előszó

A XXXIII. Magyar Operációkutatási Konferenciát idén a Magyar Operációkutatási Társaság szervezi, a Bolyai János Matematikai Társulat Alkalmazott Matematikai Osztályával és a Gazdaságmodellezési Társasággal közösen. A konferenciára 2019. május 20 és 22 között kerül sor a szegedi Hotel Forrásban.

Az előkészületek lezárultak, a konferencián kísérők nélkül is több mint 100 résztvevő lesz, és csaknem 100 előadást fogadott el a konferencia Program Bizottsága. A konferencián két tudományos díjat is átadnak majd: a Magyar Operációkutatási Társaság Egervári Jenő Emlékplakettjét, és a Gazdaságmodellezési Társaság Krekó Béla Díját. A díjazottak személye még titok.

A konferencián három plenáris előadás lesz. A plenáris előadóink Besenyei István (Pécsi Tudományegyetem), Kolumbán József (Bolyai Tudományegyetem) és Csáji Balázs (MTA SZTAKI). A konferencián három párhuzamos szekció lesz a reguláris előadások számára. Ezekre 20-20 perc áll rendelkezésre. Tekintettel Balas Egon, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja idei, március 18-i elhunytára, a konferencia egy emlékszekcióval tiszteleg emléke előtt.

A korábbi Magyar Operációkutatási Konferenciákhoz hasonlóan most is lesz lehetőség a konferencián elhangzott előadások eredményeinek folyóiratok különszámaiban való megjelentetésére. Erre a célra a Central European Journal of Operations Research, az Alkalmazott Matematikai Lapok és a Sigma folyóiratok szerkesztő bizottságaival folytattunk eredményes tárgyalásokat. A kéziratok benyújtásának részleteit (terjedelem, határidő stb.) a konferencián ismertetjük.

A Magyar Operációkutatási Társaság vezetősége a konferencia Program- és Szervező Bizottságával közösen úgy döntött, hogy a MOT éves rendes közgyűlését a konferencia ideje alatt Szegeden tartja meg. Erre kedd délután kerül majd sor. A közgyűlésen szívesen látjuk a nem MOT tag érdeklődőket is, sőt a helyszínen lehetőség lesz a belépési szándéknyilatkozat kitöltésével (és a közgyűlés támogatásával) taggá válni is.

Már csak szűk két hét van hátra a konferencia kezdetéig, reméljük, hogy minden résztvevő tartalmas és érdekes konferenciának örülhet majd.

Szeged, 2019. május 9.

Csendes Tibor
a Program Bizottság Elnöke

Galambos Gábor
a Szervező Bizottság és a MOT elnöke

VÁZLATOS PROGRAM

2019.május 20. (hétfő)

13:00 -- 14:00	Regisztráció		
14:00 -- 14:10	Megnyitó		
14:10 -- 15:00	Plenáris előadás: Kolumbán József		
15:00 -- 15:10	Rövid szünet		
15:10 -- 16:50	1A Egon Balas emlékszekció	1B Ütemezés	1C Hálózatok
16:50 -- 17:10	Kávészünet		
17:10 -- 18:50	2A Lineáris programozás	2B Játékelmélet	2C Véletlen módszerek
19:30 --	Ünnepélyes konferenciavacsora		

2019.május 21. (kedd)

8:30 -- 9:20	Plenáris előadás: Bessenyei István		
9:20 -- 9:30	Rövid szünet		
9:30 -- 10:50	3A Kombinatorikus módszerek	3B Online ládapakolás	3C Gazdasági modellek
10:50 -- 11:20	Kávészünet		
11:20 -- 12:40	4A Robosztus döntéstámogatás	4B Ellátási láncok	4C Alkalmazások
12:40 -- 14:00	Ebéd		
14:00 -- 15:20	5A Páros összehasonlítás	5B Egészértékű programozás	5C Gazdasági modellek
15:20 -- 15:45	Kávészünet		
15:45 -- 17:00	MOT Közgyűlés		
17:00 -- 19:00	Kulturális program		
19:30 --	Vacsora		

2019.május 22. (szerda)

8:30 -- 9:20	Plenáris előadás: Csáji Balázs		
9:20 -- 9:30	Rövid szünet		
9:30 -- 11:10	6A Játékelmélet	6B Alkalmazások	6C Ütemezés
11:10 -- 11:40	Kávészünet		
11:40 -- 13:00	7A Numerikus módszerek	7B Kiosztási problémák	7C Alkalmazások
13:00 --	Konferencia zárása, Ebéd		

SZEKCIÓBEOSZTÁS

Május 20. (Hétfő)

14:10-15:00 Plenáris előadás

Kolumbán József: Ky Fan minimax-tételének általánosításai és azok alkalmazásai

14:10-16:50 Szekció 1A: Egon Balas emlékszekció

Madarasi Péter, Jüttner Alpár: Dekompozíciós módszerek konvergenciájának gyorsítása nagy méretű egészértékű feladatokon

Morapitiye Sunil, Illés Tibor: Egy egészértékű programozási modell a budapesti buszvezető hozzárendelési feladatra

Gyevvai Márton, Biró Péter, Radu-Stefan Mincu, Alexandru Popa, Utkarsh Verma: Egészértékű programozási megoldások nemzetközi vesecseré programokra

Horváth Márkó, Fekula Márk, Kis Tamás, Kovács András: Diszjunktív programozás alapú eljárás összeszerelés tervezéshez

Hujter Mihály: Balas, Prékopa és Hammer professzorokról

15:10-16:50 Szekció 1B: Ütemezés

Hegyháti Máté, Molnár Gergő: S-gráf alapú ütemező algoritmus párhuzamos hozzárendelést megengedő feladatokhoz

Nagy Lajos, Csipkés Margit: Vágóhídi belső ellátási lánc optimalizálása

Hajba Tamás, Horváth Zoltán, Psenák Bálint: Egy vállalat járatszervezési feladatának matematikai modellje

Pintér Benedek, Kővári Bence: Időben előrehaladó algoritmus beosztás-tervezési problémák megoldására

Bertók Botond, Frits Márton: Terepi munkavégzés erőforrás-hozzárendelés és járat tervezés együttes optimalizálása

15:10-16:50 Szekció 1C: Hálózatok

Sziklai Balázs R., Lengyel Balázs: Véleményvezérek azonosítása közösségi hálózatokon

Kardos Orsolya: Centralitási mértékek stabilitásának vizsgálata

Homolya Viktor, Vinkó Tamás: Befolyás terjedés optimumainak hálózatáról

Vinkó Tamás: Elsúlyok becslése Bitcoin bizalmi hálózatokban

Bóta András: Járványterjedési folyamatok földrajzi és időbeni modellezése

17:10-18:50 Szekció 2A: Lineáris programozás

Szénási Eszter, Darvay Zsolt, Rigó Petra Renáta: Új keresési irányra épülő belsőpontos algoritmus lineáris optimalizálásra

Illés Tibor, Darvay Zsolt, Rigó Petra Renáta, Povh Janez: Belsőpontos algoritmusok transzformált centrális utas lineáris komplementaritási feladatokra

Pluhár András: Lineáris egyenletrendszer konzisztenciájának kombinatorikai jelentései

Mályusz Levente, Varga Anita: Egy Új Primál-Duál Algoritmus a Young Programozásra

Horváth Zoltán: Lineáris differenciál-algebrai egyenletek pozitív invariáns halmazainak konstrukciója a Farkas-lemma felhasználásával

17:10-18:50 Szekció 2B: Játékelmélet

Pintér Miklós, Mágó Mánuel László: A Big Match játékról másképpen

Bednay Dezső: Stabil halmazok készítése hozzárendelési játékokban

Mágó Mánuel László: The average connected contribution value for graph games

Szabó Sándor: A fiktív lejátászások módszere és kombinatorikus optimalizálás

Benedek Márton, Tri-Dung Nguyen, Jörg Flieges: Primál és duál algoritmusok, valamint a szükséges iterációk száma a nukleolusz számítása során

17:10-18:50 Szekció 2C: Véletlen módszerek

Rásonyi Miklós: Optimalizálás és a sztochasztikus Langevin algoritmus

Gerencsér Balázs, Gerencsér László: Projektív-Konszenzus Algoritmusok Éles Konvergencisebessége

Kovács Edith, Szántai Tamás: Cseresznyefa kopulák - új lehetőségek magasabb dimenziós kopulák modellezésére

Fábián Csaba, Csizmás Edit, Drenyovszki Rajmund, Vajnai Tibor, Kovács Tibor, Szántai Tamás: Szimulációs eljárás valószínűségi feladatokra

Pusztai László, Kocsi Balázs, Budai István, Nagy Lajos: Projekt átfutási idő csökkentési költségeinek vizsgálata sztochasztikus környezetben

Május 21. (Kedd)

8:30-9:20 Plenáris előadás

Bessenyei István: Kiút a közepes fejlettség csapdájából

9:30-10:50 Szekció 3A: Kombinatorikus módszerek

Recski András: Villamosságtani problémák – matroidelméleti algoritmusok

Miklós István: Hard problems that are easy to count

Krész Miklós: Egyedi mintázatú (g,f)-faktorok

Naszvadi Péter: Tevékenységi láncok optimalizálásának egy modellje

9:30-10:50 Szekció 3B: Online ládapakolás

Balogh József, Békési József, Dósa György, Leah Epstein, Asaf Levin: Új és javított online ládapakolási algoritmus

Dósa György: Új alsó korlát az online ládapakolási feladatra

Balogh János, Békési József, Dósa György, Leah Epstein, Asaf Levin: Az online ládapakolási feladat egyes variánsai (alsó korlátok)

Borgulya István: Egy hibrid evolúciós algoritmus az egy-dimenziós ládapakolási problémán

9:30-10:50 Szekció 3C: Gazdasági modellek

Szabó Balázs, Sebestyén Tamás: Lineáris árrendszer vizsgálata hálózati kontextusban

Vörös József: Az ár és minőség dinamikus kapcsolatának vizsgálata

Lovics Gábor: A többváltozós Denton-módszer továbbfejlesztése többcél-függvényű optimalizálás alkalmazásával

Heinc Emília, Bánhelyi Balázs, Mikó Edit, Horváth József: Mikroszimulációs módszerek a mezőgazdaságban

11:20-12:40 Szekció 4A: Robusztus döntéstámogatás

Tóth Bence: A magyarországi vasúthálózat sérülékenysége véletlen zavar és célzott támadás esetén - robusztus vagy sem?

Mészáros Csaba: Robusztus döntéstámogatás

Dimény Imre, Koltai Tamás: Menedzsment döntések támogatása lineáris programozási modellek paraméteres vizsgálatával AIMMS környezetben

Süle Zoltán, Baumgartner János, Dörgő Gyula, Abonyi János: A P-gráf módszertan kiterjesztése biztonságkritikus rendszerek tervezésére

11:20-12:40 Szekció 4B: Ellátási láncok

Gelei Andrea, Dobos Imre: A DEA módszer alkalmazása kooperatív ellátási láncok elemzésére

Dobos Imre, Vörösmarty Gyöngyi: A DEA-Game módszer alkalmazása a beszállító kiválasztásban

Csóka Endre: Hatékony csapatmunka

Kovács András: Fogyasztói modellek identifikációja energiahálózatok keresztoldali szabályozásához

11:20-12:40 Szekció 4C: Alkalmazások

Csató László: Vegyes sportbajnokságok tervezése: a férfi kézilabda Bajnokok Ligája tanulságai

Mihálykóné Orbán Éva, Mihálykó Csaba: A Thurstone módszer általánosítása esetleges előnyök figyelembe vételére

Berde Éva, Kuncz Izabella: Kinek érdemes jeleznie életkorát?

Ágoston Kolos Csaba, Gyetvai Márton, Kovács László: Bónusz-málsusz rendszerek kárnagyságon alapuló átsorolási szabályainak optimalizálása

14:00-15:20 Szekció 5A: Páros összehasonlítás

Temesi József: Páros összehasonlítási mátrixok alkalmazása döntési feladatoknál

Mihálykó Csaba, Mihálykóné Orbán Éva: Páros összehasonlításokon alapuló módszer teniszmérkőzések eredményeinek előrejelzésére

Cseh Ágnes, Juhos Attila: Páros preferenciák a stabil párosítás problémában

Bozóki Sándor, Antal Ádám, Fülöp János: Páros összehasonlítás mátrixokból számolt súlyvektorok Pareto-optimalitásának gyakoriságáról

14:00-15:20 Szekció 5B: Egészértékű programozás

Kardos Dóra, Patassy Patrik, Szabó Sándor, Zaválnij Bogdán: Diszkrét lineáris programok a maximum klikk problémára és ezek folytonos relaxáltjai

Patassy Patrik, Kardos Dóra, Szabó Sándor, Zaválnij Bogdán: Nulla-egy lineáris program vegyes értékű relaxációja

Zaválnij Bogdán: NP osztálybeli feladatok nagyléptékű párhuzamosítása során fellépő egyes problémákról

Sztojkovics Dóra, Szabó Sándor: Lineáris programok az élsúlyozott maximum klikk problémára

14:00-15:20 Szekció 5C: Gazdasági modellek

London András, Gera Imre: Gráf alapú dimenzióredukciós heurisztikák részvénypiaci korrelációs mátrixokra

Csóka Péter, P-Jean-Jacques Herings: Az arányos csőszabály axiomatizálása pénzügyi hálózatokban

Szabó Andrea: A nominális árfolyamok hosszú távú viselkedésének vizsgálata FM-OLS és DOLS kointegrált panelbecslési eljárásokkal

Szerb László, Rappai Gábor, Kehl Dániel: Összetett indexek gazdaságpolitikai alkalmazása: a Globális Vállalkozói Index

Május 22. (Szerda)

08:30-09:20 Plenáris előadás

Csáji Balázs: Statisztikus tanulásmélet: klasszifikáció és regresszió sztochasztikus garanciákkal

09:30-11:10 Szekció 6A: Játékelmélet

Györfly Lajos, Pluhár András: Párosítási stratégiák pozíciós játékokon
Petróczy Dóra Gréta: Formula-1 rangsorok játékelméleti megközelítéssel
Koniorczyk Máttyás, Bodor András, Pintér Miklós: Nemklasszikus korrelációk Bayes-i játékokban

Király Tamás, Mészáros-Karkus Zsuzsa: Kifizetés nélküli általánosított párosítási játékok nehézsége

Solymosi Tamás: A Shapley-érték konstans-összegű kooperatív játékokban

09:30-11:10 Szekció 6B: Alkalmazások

Bánhelyi Balázs, Zombori Dániel, Nagy István, Csendes Tibor: Stanformák gumijainak optimális vágása és pakolása

Erdős Szilvia, Kővári Bence: Magyar módszer alapú záróvizsgabeosztási algoritmus

Csendes Tibor, Mester Abigél: Optimalizálás a Műtéli tervezésben -- további eredmények

Tollner Dávid, Illés Tibor: Modellek és megoldási módszerek a keverési feladatra

Dávid Balázs: Heurisztikus módszer moduláris elemekből álló heterogén szerkezetek kialakítására

09:30-11:10 Szekció 6C: Ütemezés

Dulai Tibor, Dósa György, Werner-Stark Ágnes: Gyártási folyamat ütemezése heurisztikus és egzakt módszerekkel

Györgyi Péter, Kís Tamás, Drótos Márton: Ütemezés nem-megújuló erőforrásokkal

Kerekes Balázs, Krész Miklós, Tóth Attila: Rugalmas keretrendszer ütemezési feladatokhoz

Papp Ádám, Ősz Olivér, Hegyháti Máté: Robotikus gyártócellák ciklikus ütemezése S-gráf módszertannal

Ragó Rita, Mihály Zsolt: Sorrendfüggő átállási időt tartalmazó független, párhuzamos gépek ütemezése hangyakolonía-optimalizálással

11:40-13:00 Szekció 7A: Numerikus módszerek

Zombori Dániel, Bánhelyi Balázs, Csendes Tibor: GlobalJ párhuzamos moduljának bemutatása

G.-Tóth Boglárka: Az intervallumos Newton módszer vizsgálata

Dombi József, Vincze Nándor: Algoritmus a fuzzy lineáris optimalizálási

feladat legélesebb megoldásához

Ábele-Nagy Kristóf, Fülöp János: Pozitív mátrixok domináns sajátvektorának számítása a ciklikus koordináták módszerével

11:40-13:00 Szekció 7B: Kiosztási problémák

Kóczy László, Koltai Tamás, Sziklai Balázs R., Tamás Alexandra: Kiosztási módszerek az erőforráselosztásban

Cseh Ágnes, Fleiner Tamás: A tortaosztás bonyolultsága nemegyenlő részesedések esetén

Ágoston Kolos Csaba, Biró Péter, Szántó Richárd: Projekt allokáció - gyakorlati tapasztalatok

Biró Péter, Jens Gudmondsson: A legnagyobb hasznosságú Pareto-hatékony allokációk kiszámításának bonyolultsága

11:40-13:00 Szekció 7C: Alkalmazások

Ágoston Kolos Csaba, Burka Dávid, Kovács Erzsébet: EU országok és magyarországi megyék klaszterezése halandósági mintázatuk alapján

Tasnádi Attila: Optimális pártos választókerület-szabdalás közelítése

Horváth Gábor, Kovács Edith, Molontay Roland, Novaczki Szabolcs: Felügyelet nélküli anomália detektálás többszenzoros rendszer esetén

Tóth László: Sejtautomata mintázatok vizsgálata

ELŐADÁSKIVONATOK

Egyedi mintázatú (g, f) -faktorok

KRÉSZ MIKLÓS ^{a, b}

^a Szegedi Tudományegyetem
kresz@jgypk.szte.hu

^b InnoRenew CoE & UP IAM

A párosítások elméletének klasszikus általánosítása a (g, f) -faktorok koncepciója, mely a következőképp definiálható. Adott egy G irányítatlan gráf, valamint a g és f nemnegatív függvények, melyek a G csúcsain értelmezettek és érvényes rájuk a $g(v) \leq f(v) \leq \deg_G(v)$ egyenlőtlenség, ahol \deg_G a csúcsok G -beli fokszámát reprezentálja. Egy (g, f) -faktor alatt a G egy olyan H részgráfját értjük, melyre $g(v) \leq \deg_H(v) \leq f(v)$ minden v csúcs esetén. A G gráf egy adott H (g, f) -faktorának egyik fő jellemzője az úgynevezett *fokszám-mintázat*, amely a G -beli csúcsok fokszámának egy olyan \mathbf{p}_H vektora, ahol a csúcsok sorrendje előre rögzített. Egy H (g, f) -faktort egyedi mintázatúnak vagy egyedileg korlátozottnak (uniquely restricted) nevezünk, ha bármely más (g, f) -faktor esetében a fokszám-mintázat \mathbf{p}_H -től különböző.

A fenti koncepciót eredetileg a párosításokra definiálta M. C. Golumbic, T. Hirst és M. Lewenstein 2001-ben és egyben megmutatták, hogy a maximális egyedi mintázatú párosítás megtalálása NP-nehéz. Ennek köszönhetően az utóbbi évek intenzív kutatása főként speciális esetek vizsgálatára koncentrált. Más megközelítést alkalmazott Levit and E. Mandrescu egy 2003-as publikációjukban, melyben felvetették, hogy polinomiális időben eldönthető-e egy adott G gráf esetén, hogy az összes maximális párosítása egyedi mintázatú-e. A fenti kérdésre Penso et al adott a közelmúltban pozitív választ¹.

Jelen előadásban bemutatjuk, hogy a fenti eredmény a (g, f) -faktorokra is kiterjeszhető, valamint megmutatjuk, hogy ebben az esetben a (g, f) -faktorok száma is polinomiális időben meghatározható.

Köszönetnyilvánítás: Jelen kutatást a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal az SNN-117879 sz. pályázatával támogatta. A szerző köszönetet mond az Európai Bizottságnak az InnoRenew CoE projekt (Pályázati azonosító: #739574) támogatásáért, mely a Horizont 2020 Widespread Teaming programjának keretében kerül megvalósításra.

¹ LD Penso, D Rautenbach, U dos Santos Souza, Graphs in which some and every maximum matching is uniquely restricted, Journal of Graph Theory (2018) **89**, pp. 55-63.

SZERZŐK

Ábele-Nagy Kristóf	25	Dósa György	29,31,53,54
Abonyi János	103	Dörgő Gyula	103
Ágoston Kolos Csaba	26,27,28	Drenyovszki Rajmund	56
Antal Ádám	41	Dulai Tibor	54
Balogh János	29,31	Epstein, Leah	29,31
Bánhelyi Balázs	32,64,120	Erdős Szilvia	55
Bednay Dezső	33	Fábián Csaba	56
Békési József	29,31	Fekula Márk	67
Benedek Márton	34	Fleiner Tamás	43
Berde Éva	35	Fliege, Jörg	34
Bertók Botond	36	Frits Márton	36
Biró Péter	26,37,38	Fülöp János	25,41
Bodor András	76	G.-Tóth Boglárka	57
Borgulya István	39	Gelei Andrea	58
Bóta András	40	Gera Imre	80
Bozóki Sándor	41	Gerencsér Balázs	59
Budai István	98	Gerencsér László	59
Burka Dávid	27	Gudmundsson, Jens	37
Csató László	42	Gyetvai Márton	28,38
Cseh Ágnes	43,44	Győrffy Lajos	60
Csendes Tibor	32,45,64,120	Györgyi Péter	61
Csipkés Margit	91	Hajba Tamás	63
Csizmás Edit	56	Hegyháti Máté	89,93
Csóka Endre	46	Herings, P-Jean-Jacques	47
Csóka Péter	47	Heinc Emília	64
Darvay Zsolt	48,107	Homolya Viktor	65
Dávid Balázs	49	Horváth Gábor	66
Dimény Imre	50	Horváth József	64
Dobos Imre	51,58	Horváth Markó	67
Dombi József	52	Horváth Zoltán	63,68

Hujter Mihály	69	Mészáros Csaba	85
Illés Tibor	48,90,114	Mészáros-Karkus Zsuzsa	74
Juhos Attila	44	Mihály Zsolt	99
Jüttner Alpár	70	Mihálykó Csaba	86,87
Kardos Dóra	71,94	Mihálykóné Orbán Éva	86,87
Kardos Orsolya	72	Miklós István	88
Kehl Dániel	108	Mikó Edit	64
Kerekes Balázs	73	Mincu, Radu-Stefan	38
Király Tamás	74	Molnár Gergő	89
Kis Tamás	61,67	Molontay Roland	66
Kóczy Á. László	75	Morapitiye Sunil	90
Kocsi Balázs	98	Nagy István	32
Koltai Tamás	50,75	Nagy Lajos	91,98
Koniorczyk Máttyás	76	Naszvadi Péter	92
Kovács András	67,77	Nguyen, Tri-Dung	34
Kovács Edith	66,78	Novaczki Szabolcs	66
Kovács Erzsébet	27	Ósz Olivér	93
Kovács László	28	Papp Ádám	93
Kovács Lóránt	56	Patassy Patrik	71,94
Kővári Bence	55,96	Petróczy Dóra Gréta	95
Krész Miklós	73,79	Pintér Benedek	96
Kuncz Izabella	35	Pintér Miklós	76,82
Lengyel Balázs	110	Pluhár András	60,97
Levin, Asaf	29,31	Popa, Alexandru	38
London András	80	Povh, Janez	48
Lovics Gábor	81	Psenák Bálint	63
Madarasi Péter	70	Pusztai László	98
Mágó Mánuel László	82,83	Ragó Rita	99
Mályusz Levente	84	Rappai Gábor	108
Mester Abigél	45	Rásonyi Miklós	100

Recski András	101	Tasnádi Attila	112
Rigó Petra Renáta	48,107	Temesi József	113
Sebestyén Tamás	105	Tollner Dávid	114
Solymosi Tamás	102	Tóth Attila	73
Starkné Dr. Werner Ágnes	54	Tóth Bence	115
Süle Zoltán	103	Tóth László	116
Szabó Andrea	104	Vajnai Tibor	56
Szabó Balázs	105	Varga Anita	84
Szabó Sándor	71,94,106,111	Verma, Utkarsh	38
Szántai Tamás	56,78	Vincze Nándor	52
Szántó Richárd	26	Vinkó Tamás	65,117
Szénási Eszter	107	Vörös József	118
Szerb László	108	Vörösmarty Gyöngyi	51
Sziklai Balázs R.	75,110	Zaválnij Bogdán	71,94,119
Sztojkovics Dóra	111	Zombori Dániel	120
Tamás Alexandra	75		

